

ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ НОВЫХ КОМПОЗИЦИЙ ПОИАНИЛИНА

А.Б.Йулдашева

Учитель в специализированной школе №25 Навоийской области

Annotatsiya: Yangi turdagi kompozitsiyalarning pigmentlari va masterbatchlarini olish uchun metall oksidlari ishtirokida PANI elementar oltingugurt bilan oltingugurtlash original rangli materiallar va mahsulotlarni olish imkonini beradi.

Kalit so'zlar: anilin, polianilin, kompozitsiya, oltingugurt, metal, rangli.

Аннотация: Сульфидирование полианилина с использованием элементарной серы в присутствии оксидов металлов для получения пигментов и мастербатчей типов композиций позволяет получать оригинальные цветные материалы и изделия.

Ключевые слова: анилин, полианилин, композиция, сера, металл, цветной.

Abstract: Sulfidation of polyaniline using elemental sulfur in the presence of metal oxides to obtain pigments and masterbatches of new types of compositions makes it possible to obtain original colored materials and products.

Keywords: aniline, polyaniline, composition, sulfur, metal, non-ferrous.

Полианилин (ПАНИ), получаемый легким и доступным методом окислительной полимеризации анилина, является дешевым и устойчивым веществом, который может найти применение, не только в тонких технологиях получения полупроводниковых материалов, но и в масштабных производствах при получении структурированных пигментов и окрашенных композитов.

Известно, что сернистые красители получают взаимодействием серы с ароматическими аминами, проведение осернения ПАНИ элементарной серой в присутствии оксидов металлов для получения пигментов, мастербатчей композитов нового типа позволило бы получить оригинальные окрашенные материалы и изделия.

Были получены нанокompозиты ПАНИ-S с различным соотношением и ПАНИ-S-Al₂O₃. Для композитов ПАНИ-S было замечено, что при небольшом содержании серы увеличивается гиперхромный сдвиг поглощения в УФ- спектре, а при избытке серы различий со спектром полианилина не возникает.

Изучены адсорбционные свойства нанокompозитов полианилина с оксидами различных металлов (Al_2O_3 , TiO_2 , ZnO , Fe_3O_4 и пр.) и некоторыми органическими веществами.

Основываясь на яркой окраске солей полианилина и его основания, мы использовали, полученные нами нанокompозиты на его основе в качестве пигментов. Образцы ткани, обработанные ПАНИ окрашиваются в зеленый цвет и синий цвет в зависимости от основности среды. При этом оба цвета являются интенсивными и стабильными, меняются только при изменении значения pH.

Создание новых электронных устройств и их миниатюризация требует получения новых наноструктурированных материалов. В настоящее время существует потребность в новых материалах для создания новых видов электронных устройств, отличающихся низкой плотностью, гибкостью, малой себестоимостью и отсутствием токсичности. Электронные устройства на основе этих материалов могут служить идентификационными метками в супермаркетах, могут быть «вмонтированы» в одежду или нанесены на кожу. В основе таких устройств лежит новый класс полупроводниковых материалов, так называемых молекулярных или органических полупроводников, включающих в себя как низкомолекулярные органические соединения, так и полимеры. К таким полимерам относится полианилин (ПАНИ). Полимер находит применение в области экранирования электромагнитного излучения, защиты металлов от коррозии, в медицине и катализе. Основываясь на эти достижениях мы предполагаем возможность использования полученных нами микросфер ПАНИ-S и ПАНИ-S-оксидов различных металлов в этих областях.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Dao I.H.Guan I. Leclere M.//Sunt. Metals. 2009. V.29.N 1. P.383-389.
2. Xun.T., Van S., // Macromol. ChemRapid. Commun. 2010. V9.N12.P 829-836.
3. Каримова Д.А. //Изучение структуры полимер-полимерных композиций на основе полианилина и различных поликислот. Композиционные материалы – Узбекский научно-технический и производственный журнал. №4.2011. стр.12-14.